

CAPI, Flávio. **Jardim Atlântico**. São Paulo: SESI-SP, 2017.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

Flávio Capi constrói o álbum *Jardim Atlântico* qualificando como um “cine-livro”, com características visuais que marcadamente nos levam à linguagem cinematográfica. Imagens delicadas e aquareladas, situa o enredo no futuro, no ano de 2082, em um “pequeno espaço de preservação ecocultural, em uma área ultra urbana”. Imagens harmônicas prendem o leitor com uma sugestiva narrativa visual.

Palavras-chave: Cinema. Imagens. Cine-livro.

¹ Elaborada para o Catálogo de Bolonha 2018. Livros publicados em 2017 e resenhados em 2018.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.